

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

У.Н.Умурзакова

Доцент Навоийского университета инноваций, доктор философии (PhD) по
географическим наукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10041376>

Экологическое образование представляет собой многоступенчатый и непрерывный процесс формирования экологической культуры личности средствами воспитательных, образовательных, просветительских, культурных и творческих технологий. Данный процесс довольно многоаспектный, так как предполагает взаимодействие многих видов деятельности.

Понятие «экологическое образование» является междисциплинарным и включает в себя основы педагогики, экологии, биологии, культуры, географии, истории и других дисциплин. Именно поэтому организация процесса экологического воспитания является сложной и требует от педагога обширных знаний. Формирование экологической культуры путем развития экологического сознания и поведения является основой сущности данного феномена.

Главной целью, которую ставит перед собой экологическое образование, является создание условий, в рамках которых личность может получить качественные изменения, связанные с её восприятием окружающего мира, а именно осознать свою ответственность за окружающий мир и выбрать для себя модель поведения, при которой она будет чувствовать себя комфортно в окружающей среде, нанося при этом минимальный вред природе [1].

Многие ученые считают, что проблемы экологического образования неразрывно связаны с этикой, в связи, с чем основой экологической культуры должно стать понимание обучающимися необходимости бережного отношения к природе, а также развитие эстетического взгляда на окружающую действительность. В данном случае речь идет о формировании у личности понимания, что природа – это не только ресурс, но и своеобразный объект культурного наследия, который нуждается в защите и бережном отношении.

Применение цифровых технологий в экологическом образовании способствует знакомству студентов с основами экологии, расширению кругозора, приобретению новых навыков, а формирование устойчивого мировоззрения в отношении к природе основывается на осознании своего места в биологической среде и самостоятельном желании сохранить и преумножить существующие природные ресурсы. Человек со сформированной экологической культурой должен самостоятельно включать в свою жизнь различные экологичные привычки, а также транслировать природоохранные стремления другим членам общества.

Понятие «экологическая культура» рассматривается как производное от экологического сознания. Она должна строиться на экологических знаниях и включать в себя глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с природой.

В.А. Игнатова представила наиболее полный взгляд на экологическую культуру: «экологическая культура – часть общей человеческой культуры третьего тысячелетия, которая проявляется в системе ценностных ориентаций, имеет высокую духовную направленность и складывается из множества составляющих» [2].

Современная наука выделяет следующие компоненты экологической культуры: система знаний об окружающем мире и правилах взаимодействия с ним; экологическая осознанность; эстетическое восприятие окружающего мира, ответственное отношение к природе; деятельность с экологической составляющей: популяризация природоохранных технологий, распространение информации о существующих экологических проблемах и способах их решения. Эти компоненты неразрывно связаны между собой и могут представлять своеобразную систему критериев, по которым определяется степень сформированности экологической культуры у личности.

Для того чтобы экологическое воспитание принесло ожидаемые положительные результаты, необходимо, чтобы оно соответствовало следующим принципам:

1. Принцип включенности в данный процесс всего окружения личности. В процессе формирования экологической культуры должны принимать участие не только образовательные учреждения, но и организации дополнительного образования, а также родители.

2. Практическая направленность деятельности. При организации воспитательного процесса необходимо активно включать детей и подростков в деятельность по охране и защите природы, для того чтобы у них формировалось устойчивое понимание своей роли в сохранении природного наследия.

3. Непрерывность воспитательного процесса. Экологическое воспитание должно органично вплестаться в воспитательную и обучающую деятельность в самом раннем возрасте ребенка и сопровождать его на протяжении всей жизни.

В настоящее время общество, в первую очередь заботиться о том, как создать для себя комфортные условия жизнедеятельности, оградив при этом себя от отрицательных последствий своей же деятельности, при этом критически малый процент населения задумывается о том как сохранить природу для последующих поколений. В связи с этим экологическое воспитание, чаще всего базируется на то, чтобы объяснить детям и подросткам как избежать отрицательного влияния техногенной среды. В то время как изначальной основной задачей формирования экологической культуры являлось привитие личности понимания необходимости защищать природу и человека.

Современная система экологического образования оказывается малоэффективной и не приносит существенных результатов. Это происходит потому, что она основывается только на передаче теоретических знаний о существующих экологических проблемах, вследствие чего общество начинает искать способы оградить себя от негативного воздействия техногенной сферы, вместо того, чтобы минимизировать своё влияние на окружающую среду. Детям в школе практически не рассказывают о правилах взаимодействия с окружающей средой, которые помогли бы сделать эти отношения гармоничными.

Процесс экологического образования выполняет ряд общественно значимых функций: 1. Образовательная функция предполагает освоение студентами новых знаний. 2. Развивающая функция базируется на приобретении студентами новых качественных

навыков и умений. 3. Воспитывающая функция, предполагает развитие у студентов важных социально значимых качеств.

Для того чтобы экологическое образование приносило ожидаемые результаты необходимо пересмотреть существующие методы и технологии.

Важно понимать, для того чтобы экологическое образование было эффективным оно должно быть регулярным и представлять собой целенаправленную систему различных мероприятий.

На современном этапе выделяют следующие формы экологического образования: 1. Мероприятия, направленные на информирование студентов о существующих экологических проблемах и способах их решения, а также мотивирующие их сделать свой образ жизни более экологичным. 2. Мероприятия, направленные на непосредственную помощь природе, минимизации вредного воздействия человеческой деятельности на биосферу. 3. Мероприятия, направленные на исследования состояния окружающего мира, а также форматов взаимодействия студента и природы. 4. Мероприятия, направленные на непосредственное знакомство с природными особенностями места проживания студента. Данные формы также можно проводить с применением цифровых технологий, допустим в режиме виртуальной реальности или на онлайн площадке.

В настоящий момент всё большей популярностью начинают пользоваться нетрадиционные формы экологического образования, к которым относятся праздники, экологические часы и экологические флэшмобы, которые запускают в Instagram. Это связано, в первую очередь, с высокой результативностью применения этих форм, так как они понятны и интересны для современных студентов. Содержание таких мероприятий может отличаться и меняться в зависимости от возраста и интереса аудитории, но существуют определенные принципы их организации, которые должны соблюдаться. Так не зависимо от тематики и наполнения мероприятия, оно должно преследовать цель экологического образования и всестороннего развития личности.

Другим, эффективным на данном этапе развития общества, методом формирования экологической культуры личности является метод проектов, также с использованием цифровых технологий. Данный метод может применяться по-разному. В первом случае проектный метод выступает как форма образования, во втором – как способ организации деятельности студентов, в рамках которой они получают новые знания и навыки, формируют у себя необходимые качества. И в том и в другом случае данный способ экологического образования оказывается эффективным, так как предполагает погружение студентов в большой объем информации различными средствами и методами. При этом основой проектного метода является именно практическая деятельность, которая позволяет закрепить полученные теоретические знания, а также сформировать новые навыки экологического поведения.

Таким образом, педагогическая специфика цифровизации экологического образования студентов – то решение определенных экологических задач в процессе исследования. Масштаб задач может быть разным, он определяется сроками, возрастом и, соответственно, возможностями обучающихся, содержанием образования. Экологическое образование с помощью цифровых технологий способствует не только актуализации у студентов знаний, умений, навыков, а также их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром.

REFERENCES

1. Зиятдинов Ш.Г. К понятиям экологическая культура и экологическое образование учащейся молодежи // Символ науки. – М., 2018. – № 8.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-kultura-sistemno-sinergeticheskiy-podhod-k-opisaniyu-fenomena>
3. 3.. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – no. 3 (27). - P. 44-46.
4. Ibragimovich Kh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
5. Ibraimov Kh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
6. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
7. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
8. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
9. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
10. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
11. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
12. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
13. Ibragimov, X. I., U. A. Yo'ldoshev, and X. Bobomirzayev. "Pedagogik psixologiya." O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent (2009).